

НОВЫЙ ПОДХОД К ПЕРСПЕКТИВНОМУ СТРОЕНИЮ В АРХИТЕКТУРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА И УЗБЕКИСТАНА

Нардана Юсифова

Национальный Музей Истории Азербайджана.

Доктор философии по архитектуре, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471290>

Аннотация. Следует отметить, что искусствоведение – это прежде всего академическая область. Оно в себе объединяет различные области искусства. Некоторые отрасли искусствоведения, в частности декоративно-прикладное и изобразительное искусство, всегда были в объекте исследования со стороны специалистов. В данной статье, мы, придерживаясь выводов предшествовавших специалистов, на основании памятников архитектуры Азербайджана и Узбекистана представим иной подход к указанной проблеме. Цель работы, показать особое значение в искусстве и культуре братских Азербайджана и Узбекистана перспективное построение в различных плоскостях неподражаемого декорного оформления орнаментов. Научные исследования свидетельствуют, что вначале был звук, а затем слово (понятие). Вместе с этим есть и такое ценное понятие, что если не было бы света, не было бы и цвета. Основываясь на этих постулатах можно сказать, что не будь математическо-геометрического вычисления, перспективного построения, запечатленных в каменных памятниках исторического прошлого, фигуры геометрического объема совершенного декоративного оформления в различных плоскостях не смогли бы радовать глаз различных поколений людей.

Ключевые слова: искусствоведение, перспективного построения, декоративно-прикладное и изобразительное искусство, памятников архитектуры Азербайджана и Узбекистана, декорного оформления орнаментов.

Abstract. It should be noted that art history is, above all, an academic field. It encompasses various branches of art. Some areas of art history, in particular decorative-applied and fine arts, have always been the focus of research by specialists. In this article, following the conclusions of previous researchers and based on the monuments of Azerbaijani and Uzbek architecture, we present a different approach to the stated problem. The purpose of the study is to demonstrate the special significance of perspective construction in the various planes of Azerbaijani and Uzbek art and culture, as manifested in the decorative design of ornaments. Scientific studies indicate that first there was sound, and then came the word (concept). Along with this, there exists another valuable notion: if there were no light, there would be no color. On the basis of these postulates, it can be argued that without mathematical-geometric calculations, perspective construction, captured in stone monuments of the historical past, the figures of geometric volume and the decorative design of ornaments in various planes could not have been formed and transmitted to subsequent generations.

Keywords: art history, perspective construction, decorative-applied and fine arts, architectural monuments of Azerbaijan and Uzbekistan, decorative design of ornaments.

Научная новизна: кратко напомнить различные виды перспективы, представить их новые формы, в частности на примерах архитектуры обеих стран дать при помощи геометрического элемента характеристику перспективных построений в линейной, панорамной и сферической плоскостях.

Если о линейной перспективе и были написаны всеобъемлющие статьи и определенные сочинения, то относительно панорамной и сферической перспективы этого сказать трудно. В этом отношении, наше исследование представляет собой первый научный подход, основанный на междисциплинарной интеграции – пространственном мышлении. Следует отметить, что любой мастер, начинающий заниматься творчеством, так или иначе всегда встречается с перспективой. Перспектива же самый действенный способ создания нового объема и глубины трехмерной плоскости пространства из двухмерной плоскости. Каждый из этих способов имеют свои специфические свойства. Известно, что перспектива имеет несколько видов: линейная, панорамная, сферическая, воздушная, равно-противоположная и смешанная. Возможно, что выбор первого шага в решении всех видов перспективы идентичен – точка стоянки-видения, расстояния и объекта. Определение наличия плоскостей, ровных, панорамных, сферических или смешанных - это уже последующий шаг. Но во всех случаях, чем больше исследователь удаляется от объекта, тело как будто бы уменьшается и, сужаясь, сливается с горизонтальными линиями. Вот в этом и есть основная сложность правильного определения их плотного сближения и завершения их относительности.

Впервые в Европе при моделировании трехмерного пространства линейную перспективу разработал флорентийский архитектор, инженер, скульптор эпохи Возрождения Филиппо Бруноллучи. Это открытие именуется также «фронтальная перспектива». [1].

Впоследствии другой ученый эпохи Возрождения Альберт подтвердил правильность выводов указанного архитектора. Но более интересно, что значительно ранее этого открытия художники-архитекторы уже практически использовали данный метод. Они в основном использовали линейную и воздушную перспективу. Точнее они использовали эти законы перспективы, будучи всего лишь совершенными мастерами. И только впоследствии они стали использовать это, как научную теорию. Следующим ученым в этой области был художник XIII века Дуччи ди Буонинисегна, который это сложному, но нужному правилу, добавив такие понятия, как объем и пространство, положил начало новой, более совершенной теории.

Правила построения линейной и воздушной перспективы во многом схожи, потому что они обычно имеют горизонтальную линию. Кроме этих видов перспективы византийские и русские архитекторы стали придерживаться правил обратной перспективы. Этот выбор по сравнению с прежними видами, привнес новый математический метод, стал более совершенным, ибо в данном случае по мере удаления объекта от человека, он начинал увеличиваться. В это время создается такое впечатление, будто пред зрителем создавалось огромное пространство. Поэтому все это в отличие от аксонометрии стало причиной повышенного интереса к перспективе. Добавление же к этому интересу красоты воздушной перспективы способствовало созданию совершенства. Так, в этом случае близлежащая к человеку стала виднеться отчетливее и ярче. Этот метод впервые был применен Леонардо да Винчи. Но если учитывать, что памятники архитектуры и зодчества ряда городов Азербайджана и Самарканда имеют более раннее

присхождение (XII-XIV века) по сравнению с городами Европы, то и методы, и научные теории, применяемые архитекторами этих памятников Востока могли возникнуть на много ранее, чем это возникло в Европе.

Более совершенное и правильное применение при изображении математическо-логических подходов постепенно требовало изучения создания всеобъемлющих перспективных строений, потому что, используемые ровные, панорамные сферические и смешанные плоскости становились смешанными. Поэтому и возникли правила панорамного перспективного строения. Поскольку панорамная перспектива требовала более сложного построения, по мере процесса исполнения работы, человеком создавался более живой образ. Сферическая же перспектива, как будто объединяя в себе все эти виды, давала возможность творческим людям более широкого использования пространственного мышления. Несмотря на то, что и смешанная перспектива в своем уникальном построении также требует математическо-логического подхода, она все еще не полностью разработана исследователями. Творческие люди, занимающиеся во всех областях декоративно-прикладного и изобразительного искусства в области применения ее теоретической базы, создали множество статей и монографий.

Перспективный подход в различных областях имеет более глубокие формы изложения. Точнее, если мы для уточнения нашего изложения подойдем к изложению этих проблем с различных сторон, то сможем показать перспективу в различных значениях. Предположим, в общем, перспектива есть конкретный взгляд с определенной точки зрения на какое-то положение или проблему. [2].

То есть различные люди к одному и тому же событию могут подойти с различных перспектив, что может быть воспринято как различием их восприятия. Не только мастер, но и обычные люди на протяжении всей своей жизни используют перспективу в практической жизни. Естественно, только в том случае, когда практика и теория воспринимается в единстве, путь, ведущий к этому, может быть совершенным и только в этом случае можно достигнуть прекрасных результатов. Именно, исходя из такого подхода к перспективе, можно говорить как о возможностях будущего и потенциального развития, ибо, когда говорим о перспективе, мы всегда подразумеваем то, что какие возможности и успехи могут произойти в будущем. В искусстве и в дизайне перспектива показывает возможность правильного изображения объекта в пределах определенного объекта. То есть видение объектов, расположенных вдали, маленькими, а близлежащих большими воспринимается как оптическая иллюзия.

Перспектива представляет интерес в философском и психологическом контексте. В данном случае перспектива отображает каким образом человек воспринимает мир и как его отображает. Известно, что каждый человек имеет свой практический опыт и свой подход, свои знания и мировосприятие. Поэтому каждый из нас воспринимает события в различных перспективах. Например, одно и то же событие может трактоваться с различных ракурсов. По мере изменения перспективы мировосприятие и решение человека может меняться.

В декоративно-прикладном искусстве, особенно в архитектуре перспектива есть техника правильного расположения объекта в определенном пространстве. Посредством перспективы можно создать глубину и трехмерное воздействие. Например, одноточечная перспектива обеспечивает рассмотрение объединения удаляющегося объекта в нескольких ракурсах. Такая техника наиболее часто встречается в творчестве последователей

Леонардо да Винчи. Таким образом, перспектива незаменимое средство для правильного изображения пространства.

Тема для данной статьи была выбрана не случайно. Мое посещение Самарканда и изучение метода построения его купольных памятников и уникальность его орнаментов побудило меня провести сравнительное изучение с идентичными памятниками Азербайджана. Образно это можно охарактеризовать словами Александра Македонского: «Всё, что я слышал о Самарканде – всё правда, абсолютно всё! За исключением одного: он оказался более прекрасным, чем я мог себе представить!». [3]. И прежде всего в данном случае следует отметить, что, несмотря на столь отдаленное расположение указанных стран, исторические связи азербайджанского и узбекского народов имеют древние и весьма глубокие корни. Это, прежде всего, связано с вхождением обеих народов в единую этно-конфессиональную культуру. Это подтверждается многими историческими фактами. Первым из этих фактов можно отметить распространение в зоне проживания данных народов в древности скифо-сакского элемента, что подтверждается, как ближневосточными письменными источниками соответствующей эпохи, а также греко-латинскими сообщениями. Более интересно, что одним из народов, упоминаемых письменными источниками на территории Азербайджана и Узбекистана, являются асы (аланы), с именем которых и связывают происхождения понятий «Азия» и «Азербайджан». Так, сообщая об этих племенах знаменитый Абу Рейхан аль-Бируни писал: «это род алан и асов и их язык смешанный из хорейзмийского и пенежского». [4].

Здесь следует отметить, что хорезмийский диалект узбекского языка, как и азербайджанский язык, относятся к огузской ветви тюркских языков. Более же интересно то, что династия Саларидов, правившая в Азербайджане в 941-981 годах, а также нахчыванских ханов с середины XVIII века, по происхождению были Канглы/Кенгерли, то есть печенегами.

Следующим неопровержимым фактом это единства является вхождение этих земель в ареал господства зороастризма. В связи с этим хочется отметить и такой интересный факт. По древней легенде, когда основали город Самарканд (VIII в. до н.э.), с Зарафшанских гор спустился барс и одобрил постройку города. С тех пор самаркандцы ассоциируют себя с барсом. Так, с «барсом» связано происхождение и многих топонимов Азербайджана, например, Барселия/Ширван, Бардаа (столица Кавказской Албании), Борчалы (провинция, ныне находящаяся в составе Грузии). [5].

По некоторым утверждениям происхождение названия Самарканд восходит к согдийскому «Smr'kand», что означает “Каменный форт” или “Каменный город”. [6]. В античную эпоху Самарканд был столицей древнейшего государства Согдианы и носил название Афрасиаб. Что же касается согдианцев, то в свое время Махмуд Кашкарлы отмечал: «... их одеяния и традиции как у тюрков». [7]. Но у древних греков и в Риме город был известен под именем Мараканда, что позволяет связывать данное название с культом Дракона – Аждахаки, ибо в иранских языках «мар» - это змея. Известно, что в письменных источниках Мидия именуется также «страна маров (змей)» и последним царем этого государства был именно «Аждахака/Дракон». Исходя из этих параллелей, азербайджанский ученый Алекпер Алекперов полагает, что название «Самарканд» значит «город огненного/светлого Дракона», что наряду с такими культурами, как «Бык-Волк-Барс» достаточно широко было распространено среди тюркских народов древности. [8]. В VII-VIII веках указанные земли подвергаются вторжениям арабов. С распространением

Ислама эти земли были включены в систему общемусульманской культуры, что дало сильнейший толчок развитию культуры во всех областях. Исторически Самарканд был центром провинции Мавераннахр. Примечательно, что и ныне в отделе “Dügah” азербайджанского мугама “Bayatı-Qasar” имеется гюшэ “Mavərnəhr”.

В XI веке Мавераннахр, включая Самарканд, а также Азербайджан в целом вошли в состав Сельджукской империи, огузов из рода кынык, что еще более усилило интеграцию культур указанных регионов. Именно последствием этих событий является возникновение нахчыванской школы архитектуры Мемара Аджеми Нахчывани. В середине XIII века указанные районы подвергаются разрушительным набегам монголов. Но, тем не менее, именно Мавераннахр с Самаркандом у чингизидов и Тебриз и Марага и хулагидов становятся центрами восстановления и опорами указанных династий. В конце XIV века весь Туркестан и Азербайджан были включены в состав империи Тимуридов. Часть азербайджанских зодчих были вывезены в Самарканд, где и приняли активное участие в строительстве таких шедевров мировой архитектуры, как Биби-ханым и Гур-Эмир.

Исходя из основ вышеуказанных исторических связей, построимся посредством применения примеров архитектурных памятников Азербайджана и Узбекистана проследить использование перспективных построений в сферическом и смешанном пространствах. В данном случае в качестве простого перспективного построения рассматривается линейная и панорамная перспектива объемной геометрической фигуры тетраэдра-пирамиды. [9].

Линейная и панорамная перспектива тетраэдра-пирамиды

Рисунок 2. Фрагмент орнамента тетраэдра с основой горизонтальной проекции.

Рисунок 3. Самарканд. Смешанная перспектива мавзолея Гур-Эмира.

На основании вышеуказанного примера входа-портала архитектурного комплекса Регистан можно получить полное представление величия прямой, обратной, отдаленной, воздушной, сферической перспектив.

Рисунок 4. Азербайджан. Бардинская мечеть и Бардинский комплекс Имамзаде. Оформление экстерьера обеих памятников на основании перспективных построений в течение столетий не может не радовать взгляда.

Учитывая специфику данной работы, хотим подчеркнуть, что представление правил перспективного построения всех указанных памятников требует их графического отображения. [10]. Сразу хотим подчеркнуть, что перспективное построение орнаментов в сферической плоскости на куполах указанных памятников проведено в следующей последовательности:

Рисунок 5. Это одновременно молекулярная структура полиспиротциклопропана, где ее сферическая форма перспективы получается в результате точных математических вычислений.

А теперь обратите внимание на примеры сферической перспективы различных архитектурных памятников купольного построения:

Рисунок 6. Построение геометрических элементов перспективы в сферической плоскости.

В то же время неоспоримо, что при всем различии геометрических элементов, принцип их построения идентичен.

Рисунок 7. Вид последовательности построения экстерьера архитектурного строения. Примеры сферической перспективы плоских фигур шестигранника и пятигранника

Проведя сравнительное изучение декоративного оформления архитектурных памятников Азербайджана и Узбекистана я основное внимание уделила перспективному строению орнаментов Гур-эмира в Самарканде и мавзолея Гарабаглар в Азербайджане. Оба архитектурных памятника отчетливо демонстрируют применение аксонометрической перспективы при оформлении их в цилиндрической и сферической пространствах.

Рисунок 8. Самарканд. Общий вид мавзолея Гур-Эмира.

На каждом, из указанных рисунков, представлен фрагмент архитектурного комплекса Гур-Эмира. Как видно по фрагменту строения орнаментное оформление сферических, цилиндрических и ровных пространств проводилось на основании законов перспективы.

Рисунок 9. Самарканд. Интерьер Гур-Эмира

Также и интерьер каждого из фрагментов был разработан с большим мастерством именно на основании законов перспективы.

Рисунок 10. Аксонометрический вид основания мавзолея Гарабаглар и построение орнаментов панорамной перспективы в цилиндрической плоскости

Как можно заметить, вышеуказанные примеры полуцилиндрические орнаменты в основании мавзолея Гарабаглар свидетельствуют об идентичности последовательности перспективного построения полусферы купола памятника Гур-Эмир. Это, прежде всего, связано с тем, что применение в архитектурных памятниках орнаментов панорамного и сферического построения требуют более высокого математическо-логического мастерства.

Исходя из вышеизложенного можно сказать, мастера Востока, создавшие еще в XII- XV веках такие шедевры мировой культуры, применяя в высшей степени правильные формы перспективного строения, великолепно знали ее теорию.

Заключение. Таким образом, основываясь на этих выводах, следует отметить, используемая при строении памятников XII-XIV/V веков панорамная перспектива в архитектуре Азербайджана и Узбекистана, возникла намного ранее, чем сферическая.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bruschi, Arnaldo (2006). Filippo Brunelleschi. Milano: Electa. p. 9. /
2. Селимханов К.А. Методы построения перспективы. Баку. 1957. с.200
3. История Самарканда// <https://uzbekistan.travel/ru/o/istoriya-samarkanda/>

4. Ələkbərov Ə. F. Azərbaycan türkləri. Etnogenetik təşəkkülə dair (Bütün yollar Tanrıçılığa doğru aparır). Bakı. 2020. S. 366; Волин С. К истории древнего Хорезма // Вестник древней Истории.1941, №1, с. 193-194
5. Ələkbərov Ə. F. Azərbaycan türkləri. Etnogenetik təşəkkülə dair (Bütün yollar Tanrıçılığa doğru aparır). Bakı. 2020. s.297
6. История Самарканда// <https://uzbekistan.travel/ru/o/istoriya-samarkanda/>
7. Ələkbərov Ə. F. Azərbaycan türkləri. Etnogenetik təşəkkülə dair (Bütün yollar Tanrıçılığa doğru aparır). Bakı. 2020. s.366-368.
8. Алекперов А.Ф. Kut-Kurt-Bars-İlan. Ахнаф Харсиов и актуальные проблемы башкирской филологии (К 100-летию со дня рождения). Материалы Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием). (Уфа, 20 июня, 2014 г.).Уфа..2014 С.187-191
9. Yusifova. N. I. Art As A Model In The Untrity of Sciences. Processes of petrochemistry and oll refining. Clarivate Analytics. В. Vol.24,№.3, 2023) p.410-420.
10. Юсифова Н. И. Роль орнаментов в произведениях искусства (на основе НМИА по фонду Изобразительных Материалов.. Тошкент. Прикладное искусство и ремесленничество Узбекистана:Традиции и инновции Туплам. 2022. с.32-38.